

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO

Área 2: Gestão de Recursos Materiais

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

Diretora: Francinely Auad Thijm Nascimento

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

COMPETÊNCIAS:

- Coordenar, executar e controlar as atividades relativas à aquisição de materiais e equipamentos através da realização de pesquisa de mercado;
- Recepcionar os materiais e equipamentos adquiridos pela Universidade;
- Armazenar os materiais e equipamentos de forma adequada para posterior distribuição;
- Distribuir os materiais e equipamentos de acordo com o solicitado, sendo realizada a entrega tanto nos Campi da capital quanto do interior;
- Controlar o consumo de materiais e estabelecimento de níveis de estoques adequados.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

ANO	MOBILIARIO	INFORMATICA	EQUIPAMENTOS GERAL
2017 (2 SEMESTRE)	506.168,67	338.912,59	1.355.996,13
2018	280.071,73	829.674,16	2.525.967,80
2019	1.042.994,33	1.881.870,52	4.324.623,09
2020	327.295,50	1.253.052,16	2.019.711,34

FONTE: SIMAS, 2021

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS - 2017 a 2020

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DA CAPITAL CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CCSE					
computador	2	1	13	1	1
impressora	*	*	2	7	*
impressora plotter	1	*	*	*	*
monitor	*	*	*	*	*
nobreak	*	*	12	3	*
notebook	*	*	1	1	*
roteador	*	4	3	*	*
tablet	*	*	9	*	*
	3	5	40	12	1

CCBS					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	3	4	9	55	9
cpu	*	3	*	*	*
impressora	2	1	1	12	2
nobreak	1	*	5	41	*
notebook	1	2	3	*	*
roteador	*	*	1	*	*
	7	10	19	108	11

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DA CAPITAL CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ED. FISICA					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	*	2	*	1
CPU	1	*	*	*	*
impressora	*	*	*	1	1
notebook	*	*	*	1	*
	1	0	2	2	2

ENFERMAGEM					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
nobreak	3	*	*	*	*
impressora	*	*	*	1	*
	3	0	0	1	0

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DA CAPITAL CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CCNT					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	1	1	40	28	*
impressora	1	*	*	3	*
impressora 3D	*	*	*	3	*
nobreak	*	1	25	*	*
switch	1	*	*	*	*
	3	2	65	34	0

PLANETARIO					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
nobreak	1	*	*	1	
computador	*	*	*	*	10
	1	0	0	1	10

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS VI- PARAGOMINAS

MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	19	2	*	*
impressora	*	*	*	1	*
nobreak	*	7	1	*	*
notebook	*	*	1	*	*
	0	26	4	1	0

CAMPUS VII - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
impressora	1	*	*	1	*
notebook	*	*	1	*	*
nobreak	*	*	26	*	*
computador	*	*	20	*	*
	1	0	47	1	0

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS VIII - MARABÁ					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	10	13	*	5
impressora	1	*	*	*	1
nobreak		5	12	*	*
notebook	1	*	1	*	*
	2	15	26	0	6

CAMPUS IX - ALTAMIRA					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	*	*	15	*
notebook	*	*	1	*	*
nobreak	*	*	*	10	*
impressora	*	*	*	*	1
	0	0	1	25	1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS X - IGARAPÉ-AÇU					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
nobreak	*	*	4	4	*
computador	*	*	7	4	13
impressora	*	*	*	1	*
	*	*	12	9	13

CAMPUS XI - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
computador	*	*	*	*	15
impressora	*	*	*	*	1
	0	0	1	0	16

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS XII - SANTARÉM					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	2	2	3	*	*
impressora multifuncional	*	1	*	*	2
nobreak	*	2	2	*	*
notebook	1	*	1	*	*
	3	5	6	0	2

CAMPUS XIII - TUCURUÍ					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	2	5	4	*
nobreak	*	1	*	4	*
notebook	*	*	1	*	*
impressora	*	*	*	*	1
	0	3	6	8	1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS XIV - MOJU					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	*	2	*	10
nobreak	*	*	1	*	*
notebook	*	*	1	*	*
impressora	*	*	*	*	1
	0	0	4	0	11

CAMPUS XV - REDENÇÃO					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
roteador	11	*	*	*	*
turbidimetro	1	*	*	*	*
impressora	*	*	*	*	1
computador			2		
	12	0	1	0	1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS XVI - BARCARENA					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
impressora	*	*	*	*	1
computador	*	*	10	*	*
nobreak	*	*	10	*	*
	0	0	21	0	1

CAMPUS XVII - VIGIA DE NAZARÉ					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
scanner	*	*	*	1	*
impressora	*	*	*	1	*
nobreak	*	*	5	1	*
impressora braile	*	*	*	1	*
computador	*	*	5	1	*
	0	0	11	5	0

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS XVIII - CAMETÁ					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
notebook	*	*	1	*	*
computador	*	*	4	*	*
nobreak	*	*	4	*	*
	0	0	9	0	0

CAMPUS XIX - SALVATERRA					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	*	2	*	10
notebook	*	*	1	*	*
impressora	*	*	*	*	2
nobreak	*	*	*	*	15
	0	0	3	0	27

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

CAMPI DO INTERIOR CONTEMPLADOS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CAMPUS XX - CASTANHAL					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
computador	*	*	10	20	*
impressora	*	*	*	1	*
nobreak	*	*	*	20	*
notebook	*	*	1	*	*
	0	0	11	41	0

LICEU BRAGANÇA					
MATERIAL	2017	2018	2019	2020	2021
impressora	*	*	*	1	*
computador	*	*	*	*	1
	0	0	0	1	1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

APARELHAMENTO - CAPITAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

APARELHAMENTO INTERIOR

FONTE: ALMOXARIFADO CENTRAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

AQUISIÇÕES DE LIVROS 2017-2021

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

BIBLIOTECAS	Título	Exemplar
Campus I - CCSE	299	1799
Campus II - CCBS	86	631
Campus III - Educação Física	102	521
Campus IV - Enfermagem	133	359
Campus V - CCNT	422	2742
Campus VI - Paragominas	225	1031
Campus VII - Conceição do Araguaia	253	1052
Campus VIII - Marabá	365	1679
Campus IX - Altamira	195	740
Campus X - Igarapé-Açu	72	306
Campus XI – São Miguel do Guamá	117	529
Campus XII - Santarém	201	959
Campus XIII - Tucuruí	175	680
Campus XIV - Moju	35	156
Campus XV - Redenção	206	799
Campus XVI - Barcarena	39	231
Campus XVII - Vigia	96	506
Campus XVIII - Cametá	68	297
Campus XIX - Salvaterra	76	325
Campus XX - Castanhal	389	1591
Planetário	43	144
Biblioteca Central	0	0
Curso de Mestrado	230	750
	3.827	17.827

INVESTIMENTO EM MATERIAL DE CONSUMO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

ALGUNS DESTAQUES IMPORTANTES:

- Padronização dos pedidos, no que se refere ao Termo de Referência;
- Reorganização e readequação do espaço físico do Almoxarifado Central;
- Reforma da sala da Diretoria, garantindo um espaço adequado para os servidores:

ANTES

DEPOIS

ALGUNS DESTAQUES IMPORTANTES:

- Reorganização e readequação do espaço físico do Almoxarifado Central;

ANTES

DEPOIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

DESAFIOS FUTUROS:

- Implantação de Agenda de Compras em sintonia com o planejamento da Universidade;
- Ampliação do serviço de outsourcing;
- Ampliação do espaço físico do Almoxarifado Central;
- Ampliação do quadro funcional da Diretoria.